

7. Проблемные аспекты государственной поддержки малого и среднего предпринимательства [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://mgimo.ru/library/publications/problemnye_aspekty_gosudarstvennoy_podderzhki_malogo_i_srednego_predprinimatelstva/

8. Дюкина Т.О. Государственная политика поддержки инновационного предпринимательства: отечественный и зарубежный опыт / Т.О. Дюкина, М.В. Вишнёва, А.Н. Григорьев // Global & Regional Research. – 2019. – Т. 1, № 2. – С. 376- 383.

9. Нестеренко, И.Ю. Реализация государственных программ поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Свердловской области / И.Ю. Нестеренко, Т.А. Жилина // Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – №5 (428). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-gosudarstvennyh-programm-podderzhki-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-sverdlovskoy-oblasti>

10. Совершенствование механизма государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: коллективная монография / под общ. ред. В.В. Алещенко, В.В. Карпова. – Омск: ИЦ «Омский научный вестник», 2015. – 188 с.

11. Государственная поддержка малого предпринимательства и управление проектами государственно-частного партнерства в городе Москве: монография/ Чеботарь Ю.М., Безденежных В.И. – М.: Автономная некоммерческая организация «Академия менеджмента и бизнес-администрирования», 2016. – 180 с.

12. Гамидуллаев Р.Б. Анализ механизмов государственной поддержки малого инновационного предпринимательства / Р.Б. Гамидуллаев // Известия ПГПУ им. В.Г. Белинского. 2012. № 28. С. 295-301.

13. Левченко К.А. Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации / К.А. Левченко, В.Ю. Епанчинцев // Электронный научно-методический журнал Омского ГАУ. – 2018. – №1 (12) январь - март. – Режим доступа: <http://e-journal.omgau.ru/images/issues/2018/1/00524.pdf>. - ISSN 2413-4066

14. «О развитии и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства» от 22.03.2012 г. № 4618-VI. [Электронный ресурс] – Режим доступа : <http://uazakon.ru/zakon/zakon-o-razvitii-predprinimatelstva.html>

УДК 004.5:007

DOI

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК ОДИН ИЗ МЕХАНИЗМОВ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

ЧЕРНЫХ О.Г.,
преподаватель кафедры
менеджмента непромышленной сферы
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье исследованы актуальные вопросы внедрения цифровых технологий в организациях различных сфер деятельности и проведена систематизация информации о цифровых технологиях, влияющих на конкурентоспособность организации.

Ключевые слова: трансформация, цифровые технологии, процессный подход, бизнес-процессы, сквозные технологии.

THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES AS ONE OF THE MECHANISMS TO INCREASE THE COMPETITIVENESS OF THE ORGANIZATION

**CHERNYKH O.G.,
Lecturer of the Department of Non-production
Management GOU VPO "DONAUIGS",
Donetsk, Donetsk People's Republic**

This article explores topical issues of introduction of digital technologies to organizations of different spheres of activity and systematizes information about digital technologies that affect the competitiveness of the organization.

Keywords: innovations, management mechanism, digital technologies, competitiveness, process approach, business processes

Постановка проблемы. В настоящее время глобальные тренды оказывают все большее влияние на интенсивное развитие современных цифровых технологий. Эксперты отмечают, что своевременная интеграция цифровых технологий в организации становится залогом ее перспективности, прибыльности и дальнейшего успешного развития. Особенно значимым, на фоне исследований цифрового поля, становится изучение сущности трансформационных цифровых процессов и их влияния на устоявшиеся процессы в организации. Все чаще на передний план выходит необходимость в систематизации существующих знаний по использованию передовых цифровых технологий, что и будет решением основной проблемы данного исследования.

Актуальность. Сквозные цифровые технологии на современном этапе захватывают лидирующие позиции в управлении бизнес-процессами организации. Влияние цифровой трансформации в виде мировых цифровых трендов захватывает как каждого жителя планеты, так и крупные организационные структуры, поэтому проведение сравнительного анализа сущностных характеристик внедрения зарубежных цифровых технологий, становится наиболее актуальным на данном этапе.

Анализ последних исследований и публикаций. В процессе исследования были использованы дедуктивный, аналитический, метод сравнения и другие популярные методы, которые позволили в итоге сделать следующие выводы. Авторы Капранова Л.Д. и Авдеева И.Л. рассматривают развитие цифровых технологий в процессе эволюции, Китова О.В. и Брускин С.Н. цифровую трансформацию бизнеса в целом, а вот в контексте раскрытия сущности трендов и их реального предназначения в организации, отражающих основные аспекты управления в сфере научных разработок и цифровых технологий, еще исследования не проводились [1; 2; 3].

Цель статьи. Систематизировать информацию о цифровых технологиях, влияющих на конкурентоспособность зарубежных организаций в контексте формирования механизма конкурентоспособности и определить основные признаки управления бизнес процессами.

Изложение основного материала. Глобальные тренды, оказывают значительное влияние на интенсивное развитие современных цифровых технологий. Подобную тенденцию можно объединить в единую взаимосвязанную между собой цепочку признаков, которые благодаря решениям и технологиям упрощают многие бизнес-процессы организации.

Во первых, это скорость, объем, достоверность, сложность и многообразие (пер. с англ.: Velocity, Volume, Variaty, Veracity, Value) – новые признаки и принципы современного управления бизнес процессами с помощью цифровых технологий (Рис.1).

Рис.1. Основные признаки управления бизнес процессами организации на современном этапе и их взаимосвязь. Составлено автором на основе [7].

Во вторых, цифровые платформы и облачные технологии, которые созданы для более экономичного решения рутинных задач, а в настоящее время используются для того, чтобы открыть широкий доступ к новейшему, уникальному и дорогому оборудованию – НРС-кластерам, искусственному интеллекту, спецпроцессам, квантовым демонстраторам.

В третьих, пандемия дала значительный толчок к развитию цифровой трансформации в организациях.

Какими же все-таки характеристикам и конкурентными преимуществами должны обладать цифровые технологии? В таблице 1 представлен сравнительный анализ ведущих характеристик сквозных цифровых технологий, обеспечивающих успех организации на мировом рынке, и оказывающих влияние на современную цифровую трансформацию.

Представленные в таблице 1 сквозные цифровые технологии, отражают различные аспекты влияния на конкурентоспособность организации.

Так, в данной таблице видно, что в настоящее время к сквозным технологиям можно отнести следующие направления: большие данные, нейротехнологии, искусственный интеллект, системы распределённого реестра (блокчейн), квантовые технологии, новые производственные технологии, промышленный интернет, робототехника, сенсорика, беспроводная связь, виртуальная и дополненная реальности.

Систематизируем в порядке необходимости использования перечисленные технологии и конкретизируем возможность внедрения отдельных технологий в организации.

Таблица 1.

Сравнительный анализ ведущих характеристик сквозных цифровых технологий

№ п/п	Название технологии	Ведущие характеристики	Дополнительные возможности
1.	Big data (BD) – большой объем данных	совокупность технологий, которые призваны обрабатывать огромные массивы данных, работающих с быстро и постоянно поступающими новыми объемами, данными с целью увеличения эффективности работы, создания новых продуктов и повышения конкурентоспособности.	<i>Направления развития:</i> облачные хранилища, Dark Data (сбор и хранение данных, не имеющих значимой роли для развития бизнеса, но необходимых в техническом и законодательном плане), системы самообслуживания малого и среднего бизнеса для самостоятельного хранения и систематизации данных, совместно с блокчейн, искусственным интеллектом.
2.	Нейротехнологии	совокупность технологий, созданных на основе принципов функционирования нервной системы; с целью разработки нового класса глобально конкурентоспособных технологий, необходимых для развития новых рынков, продуктов, услуг, направленных на увеличение продолжительности и качества жизни.	<i>Направления развития:</i> нейрофармакология, нейромедтехника, нейрообразование, нейроразвлечения и спорт, нейрокоммуникации и маркетинг, нейроассистенты.
3.	Artificial intelligence (AI) – искусственный интеллект (ИИ)	комплекс технологических решений, имитирующих когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма), который позволяет в ходе выполнения задач достигать результаты, как минимум сопоставимые с результатами интеллектуальной деятельности человека.	включает информационно-коммуникационную инфраструктуру, программное обеспечение, в котором, в том числе, используются методы машинного обучения, процессы и сервисы по обработке данных и выработке решений (Рис. 1, 2.).
4.	Blockchain (Bch) – блокчейн (цепочка блоков)	технология цепочек блоков, распределенная база данных, устройство хранения которых не подключены к общему серверу, а содержат метку времени и ссылку на предыдущий блок, применяющая шифрования гарантирующие пользователям изменения только тех частей цепочки блоков, которыми они «владеют», используя закрытые ключи (без них запись в файл невозможна).	<i>Компонент цифровой валюты</i> — биткоин, где блокчейн играет роль главного общего реестра для всех операций, где основные функции, выполняемые банками: проверка подлинности личности (для предотвращения мошенничества) и последующая регистрация сделок (после чего они становятся законными) могут выполняться цепочкой блоков быстрее и точнее. <i>активно используется</i> для финансовых операций, создания технологий кибербезопасности и для идентификации пользователей.

№ п/п	Название технологии	Ведущие характеристики	Дополнительные возможности
5.	Квантовые технологии	область физики, в которой используются особенности квантовой механики, прежде всего квантовая запутанность с целью создания системы и устройств, основанных на квантовых принципах, дискретности (Холл), неопределенности (Гейзенберг), тунелирования, степенности состояний.	<i>практическую реализацию</i> относятся к квантовым вычислениям и квантовому компьютеру, квантовой криптографии, квантовой телепортации, квантовой метрологии, квантовым сенсорам, и квантовым изображениям.
6.	Новые производственные технологии (НПТ)	комплекс процессов проектирования и изготовления на современном технологическом уровне кастомизированных (индивидуализированных) материальных объектов (товаров) различной сложности, стоимость которых сопоставима со стоимостью товаров массового производства.	<i>основные направления развития:</i> новые материалы, цифровое проектирование и моделирование, включая бионический дизайн, суперкомпьютерный инжиниринг, аддитивные и гибридные технологии.
7.	Промышленный интернет (ПИ) – индустриальный интернет вещей,	концепция построения инфокоммуникационных инфраструктур, подразумевающая подключение к сети Интернет любых бытовых устройств, оборудования, датчиков, сенсоров, автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП), а также интеграцию элементов между собой, результаты которых приводят к формированию бизнес-моделей создания товаров и услуг, а также их доставке потребителям.	<i>внедрение способствует</i> повышению производительности труда и росту валового национального продукта.
8.	Robotics and Sensorics (R&S) – робототехника и сенсорика	область науки и техники, охватывающая направления разработки автоматизированных технических систем и методов управления ими, сенсорных систем и методов обработки сенсорной информации, взаимодействия технических систем с человеком и между собой.	<i>основываются на совокупности</i> методов механики, электроники, мехатроники, телемеханики, информатики, а также радиотехники и электротехники <i>основные направления развития:</i> строительство, промышленность, медицина, авиация, а также военная, космическая и подводная технологии.
9.	Near Field Communication (NFC) – беспроводная связь	технология беспроводной передачи данных, связь, которая осуществляется в обход проводов или других физических сред передачи.	<i>основные направления развития:</i> Bluetooth, Wi-Fi, сотовая связь работающая «по воздуху» на расстоянии, сеть LTE и её новейшие итерации в виде транзакций оплаты при помощи PayPass.

№ п/п	Название технологии	Ведущие характеристики	Дополнительные возможности
10.	Virtual Reality (VR) – виртуальная реальность (ВР)	технологически созданный новый искусственный мир, синтез свойств и реакций на человека в реальном времени, при которых имитируется как воздействия, так и реакции на воздействия через органы зрения, слуха, осязания.	основные направления развития: компьютерные игры, обучения, видео.
11.	Augmented Reality (AR) – дополненная реальность (ДР).	технологии позволяющие отобразить смешанную реальность (mixed reality) с помощью компьютеризированного введения в поле восприятия человека различных сенсорных данных с целью дополнения сведений об окружении и улучшения восприятия информации.	основные направления развития: кинематография, телевидение, мобильные технологии, медицина, военная техника, компьютерные игры, полиграфия.

Источник: составлено автором на основе [7]

В первую очередь, нужно выделить технологии «*больших данных*» (англ. big data) – структурированные и неструктурированные многообразные данные огромных объемов, эффективно обрабатываемые горизонтально масштабируемыми (scale-out) программными инструментами, которые появились в конце 2000-х годов.

«*Большие данные*» представляют в современном цифровом сообществе социально-экономический феномен, связанный с появлением технологических возможностей анализировать огромные массивы данных и вытекающий из этого их трансформационных след.

С помощью «*больших данных*» решается проблема структурирования большей части представленной и имеющейся архивной информации, такой как веб-журналы, видеозаписи, текстовые документы, машинный код или, например, геопространственные данные, установление взаимосвязи между этими данными и предоставление аналитики в виде значимых выводов. Конкурентным преимуществом для организаций является постоянное и систематичное обновление данных, при котором с традиционными методами анализа информации возникают сложности при применении.

Поэтому к основным направлениям развития «*больших данных*» для организаций следует отнести:

Облачные хранилища – технологии, с помощью которых происходит хранение и обработка данных в он-лайн пространстве, что позволяет решить проблемы малого и среднего бизнеса, например, выгоднее купить облако и работать удаленно, чем содержать дата-центр.

Dark Data – сбор и хранение данных, не имеющих значимой роли для развития бизнеса, но необходимых в техническом и законодательном плане.

Системы самообслуживания малого и среднего бизнеса для самостоятельного хранения и систематизации

Следующая технология, предлагаемая к применению в организации, блокчейн. Блокчейн – это технология цепочек блоков, распределенная база данных, устройство хранения которых не подключены к общему серверу, а содержат метку времени и ссылку на предыдущий блок, применяющая шифрования гарантирующие пользователям изменения только тех частей цепочки блоков, которыми они «владеют», используя закрытые ключи (без них запись в файл невозможна).

Далее, необходимым для внедрения, согласно специфики деятельности организации, следует рассмотреть искусственный интеллект, глубокое обучение – это комплекс технологических решений, которые принимаются на основе больших массивов информации, имитирующих когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма), который позволяет в ходе выполнения задач достигать результаты, как минимум сопоставимые с результатами интеллектуальной деятельности человека.

Современные условия формирования устойчивой конкурентоспособности организации предполагают создание в организации непрерывного процесса обучения новым технологиям и трендам. У сотрудников могут возникать сложности в этом направлении, в связи с этим возникает необходимость в использовании технологий искусственного интеллекта со всем его структурным и технологичным разнообразием исходя из сфер применения, как показано на рис. 2, 3.

Рис. 2. Сферы применения технологий искусственного интеллекта.
Составлено автором на основе [7].

Так, на рисунке 2 показаны основные сферы использования искусственного интеллекта в организациях, а именно, получение бизнес-аналитики, анализ изображений, распознавание текстов, интеллектуальные системы информационной безопасности, распознавание речи, автоматический перевод, распознавание зрительных образов, экспертные системы, извлечение информации, робототехника и другие задачи. Все это помогает выстроить качественно новый клиентский опыт и процесс взаимодействия в контактных зонах и зонах обслуживания клиентов.

Подобный опыт позволяет установить технические и потребительские взаимосвязи в процессе принятия управленческого решения.

В сфере *искусственного интеллекта* анализ опыта и существующей информации по созданию подобных цифровых технологий позволяет сделать выводы о том, что данные разработки, во-первых, являются решением проблем человека, связанных со способностью системы копировать возможности человека, и интегрировать с реализованной природой человека. Во-вторых, способствует решению проблем человечества, благодаря созданию искусственного разума, предоставляющего интеграцию систем искусственного интеллекта в единую систему. В-третьих, решает проблемы визуализации и совмещения виртуального и реального при взаимодействии в реальном времени и работе в 3D.

Рис. 3. Технологические направления развития искусственного интеллекта. Составлено автором на основе [7].

Исходя из всего выше перечисленного, важным в работе будет рассмотреть экосистему искусственного интеллекта, раскрывающую ведущие цифровые институты и организации в системе коммуникативного взаимодействия для понимания специфики процесса трансформации современных цифровых технологий в области искусственного интеллекта с целью использования их для повышения конкурентоспособности организации. О чем свидетельствуют результаты глобальной конкуренция на рынке, которая привела к тому, что выделились четыре основные платформы для развития искусственного интеллекта (Big Tech, Open Source, Universities, Semi-conductor Companies) [4; 6].

Еще в одну отдельную группу цифровых технологий, как показано в Таблице 1., предназначенную для интеграции в систему работы организации, стоит выделить *робототехнику* и *сенсорику*. В рамках взаимодействия с данными цифровыми технологиями, происходит разработка автоматизированных технических систем, являющихся важнейшей основой интенсификации внутри организации, а робот – это программируемое механическое устройство, способное выполнять задачи и взаимодействовать с внешней средой без сторонней человеческой помощи. *Сенсорные* же технологии копируют функции органов чувств: зрение, слух, обоняние, осязание и вкус, а также чувство равновесия и положения тела в

пространстве. Сенсорные датчики можно применять во многих организациях и сфере услуг, а именно в транспортной, коммуникационной, логистической, строительной, охранной, сельском хозяйстве, здравоохранении, науке и других.

Для повышения конкурентоспособности организации следует обратить внимание на еще одно цифровое решение - *промышленный интернет* (индустриальный интернет вещей, индустриальный интернет - с англ.: Industrial Internet of Things), который представляет собой концепцию построения экосистем, подразумевающую подключение к сети интернет любых не бытовых устройств: оборудования, датчиков, сенсоров, автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП), а также интеграцию данных элементов между собой, что приводит к формированию новых моделей бизнес-процессов при создании товаров и услуг, а также их доставке потребителям.

Беспроводная связь (беспроводная передача данных) – связь, которая осуществляется в обход проводов или других физических сред передачи, к основным направлениям развития которой относятся: Bluetooth, Wi-Fi, сотовая связь, работающая «по воздуху» на расстоянии, а также новое перспективное направление сеть LTE и ее новейшие итерации в виде транзакций оплаты при помощи PayPass.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данной проблеме. Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящий момент, пока страны и компании находятся на этапе внедрения и апробирования новых цифровых технологий, а по официальным данным ООН [2;3;5] на микро-, малых и средних предприятиях в развивающихся странах уровень цифровизации наиболее низкий, то расхождения в исследованиях и прогнозах будут иметь место. И только, когда тенденции перейдут к этапу массового развертывания цифровой экономики и это будет отражено в статистике, только тогда исследования и ученые смогут отследить влияние внедрения цифровых технологий на производительность в целом и на отдельные бизнес-процессы в организациях в частности.

Исходя из выше перечисленного, отметим, что внедрение цифровых технологий в рамках отдельной организации обусловлено и рядом проблем, с которыми сталкиваются не только организации, но и государство, которое принимает решение о цифровизации, а именно:

отсутствие нормативно-правовой базы, регулирующей новый экономический уклад, или ее несоответствие технологическим изменениям, происходящим в нынешних условиях;

недостаточный уровень подготовки компетентных кадров, дефицит человеческого капитала;

появление новых технологий, объектов и субъектов экономических отношений, стремительный рост объемов данных, которые становятся формой капитала;

большое количество интернет вещей, которые появляются как в бытовой жизни человека, так и в производственных процессах;

объемы данных увеличиваются, что порождает новые информационные потоки и риски, связанные с обеспечением информационной безопасности при передаче, обработке и хранении данных;

новые технологии «сквозные» и прикладные решения требуют модернизации инфраструктуры и значительных капиталовложений [8; 9].

Так, мировой опыт показывает, что внедрение цифровых технологий в организации, в обществе, в государстве, порождает формирование нового уклада и приводит к необходимости формирования концептуально новой технологической экосреды.

Из этого можно сделать вывод, что ряд организаций сферы услуг, транспорта и даже сельского хозяйства, применяя все более широкий спектр цифровых технологий, имеют наибольшую вероятность повысить собственную конкурентоспособность. И, как следствие, получить возможности более легкого доступа к потребителям для предоставления им услуг, ускорить разработку продукции и создавать новые товары, услуги с меньшими издержками без необходимости приобретения опыта на системном уровне или собственного штата специалистов по информационным технологиям.

Список использованных источников

1. Семерина С.А. Цифровая трансформация бизнеса: зарубежный опыт / С.А. Семерина, И. В. Сомина. // Вестник самарского университета. - Т.9. - 2018. - №2 – С.25-31. - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-transformatsiya-biznesa-zarubezhnyy-opyt/viewer>

2. Авдеева И.Л. Развитие цифровых технологий в экономике и управлении: Российский и зарубежный опыт [Электронный ресурс] // Вопросы управления.2017.- URL: <https://cyberleninka.ru/article/v/razvitietsifrovyyhtehnologiy-v-ekonomike-i-upravlenii-rossiyskiy-i-zarubezhnyy-opyt>.

3. Капранова Л.Д. Цифровая экономика в России: состояние и перспективы развития [Электронный ресурс] // Экономика. Налоги. Право. 2018. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-ekonomika-v-rossii-sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya>.

4. Китова О.В. Брускин С.Н. Цифровая трансформация бизнеса [Электронный ресурс] //Цифровая экономика. 2017. 1 ноября. URL: <http://digital-economy.ru/stati/tsifrovaya-transformatsiya-biznesa>.

5. Актуальность и цели развития цифровых технологий в России. // Digest.data-economy.ru – 2021. – URL: https://digest.data-economy.ru/annual-report-2019_Aktualnost_i_celi_razvitiya_cifrovyyh_tekhnologij_v_Rossii

6. L-a-b-a.com: / учредитель «NEXT EDUCATION GROUP LIMITED». // URL: <https://l-a-b-a.com/blog/1712-9-osobennostey-zetov-iz-knigi-zkonomika>

7. Сквозные технологии цифровой экономики. // datascientist.one [сайт] – 2021. – URL: <http://skvozyne-texnologii-digital-economy>

8. О системе управления реализацией национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». - Текст: электронный // Постановление Правительства РФ от 02.03.2019 N 234 (ред. от 21.08.2020). – 2020. - URL: https://files.data-economy.ru/Tech/Tech_2019_03_02_No234.pdf

9. Положением о системе управления реализацией национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». // Постановление Правительства РФ от 02.03.2019 N 234 (ред. от 21.08.2020). – 2020. - URL: https://files.data-economy.ru/Tech/Tech_2019_03_02_No234.pdf.